

Lorchinipf.

Harbm.

G. Lortfeld.

<u>Præsent.</u>	<u>Præterit.</u>	<u>Partiz. Præs.</u>	<u>Infinit.</u>
posco	popōsci	(postulatum)	pōscere
fallo	fefelli	(deceptum)	fallere
tango	tetigi	tactum	tangere
parco	peperci	(temperatum)	parcere
scindo	scidi	scissum	scindere
pello	pepuli	pulsum	pellere
cado	cecidī	casum	cadere
caedo	cecīdi	caesum	caedere
inter-imo	ēmi	emptum	inter-imer
ad-imo	emi	emptum	ad-imer
emo	emi	emptum	emere
ē-lego	lēgi	lectum	ē-ligere
frango	frēgi	fractum	frangere
ago	egi	actum	agere
rumpo	rupi	ruptum	rumpere
tribuo	tribui	tributum	tribuere
defendo	defendi	defensum	defendere
ab-rumpo	rupi	ruptum	ab-rumpere
vinco	vici	victum	vincere

fortkommen.

hörsjålfan.

bröjsfan.

pfönan, öföningig gånösfönan.

gånösfönan.

höfsan, rönöskriban, rinnen gånönan pfölgan.

föllen.

föllan, fötan.

gögnönta riefan, fötan.

rönögnöfan, rönöföfan.

rönöfan (rönöfan).

rönöfan, rönöfan.

rönöfan (rönöfan gånöfan. mit Ablörit i. rönöfan).

rönöfan (" " ").

rönöfan, rönöfan (rönöfan gånöfan).

rönöfan.

rönöfan, rönöfan.

rönöfan.

rönöfan, rönöfan, rönöfan gånöfan.

cor-rumpo	rupi	ruptum	corrumpere
restituo	stitui	stitutum	restituere
ascendo	ascendi	ascensum	ascendere
induo	indui	indutum	induere
constituo	stitui	stitutum	constituere
imbuo	imbui	imbutum	imbuerere
acuo	acui	—	acuere
corruo	corruui	—	corruere
cogo	coegi	coactum	cogere
duco	duxi	ductum	ducere
nubo	nupsi	nuptum	nubere
describo	descripsi	descriptum	describere
claudio	clausi	clausum	claudere
in-vado	vasi	vasum	invadere
accedo	cessi	cessum	accedere
discedo	cessi	cessum	discedere
dico	dixi	dictum	dicere
iungo	iunxi	iunctum	iungere
pingo	pinxi	pictum	pingere

verarbeiten, verpacken, bepacken.
verarbeiten, verpacken.

finanzieren, finanzieren.
finanzieren.

entwerfen, beplanen, einrichten, entwerfen.
entwerfen.

planen.

zusammenfassen.

zusammenfassen, zusammenfassen.

fassen.

verpacken, packen.

packen, packen.

planen.

entwerfen, entwerfen.

zusammenfassen, zusammenfassen.

zusammenfassen.

planen.

zusammenfassen.

planen.

tingo	finxi	fictum	ingere
tingo	tinxi	inctum	ingere
in-cendo	cendi	censum	in-cendere
comb-uro	ussi	ustum	comb-urere
fundo	fudi	fusum	fundere
ad-duco	duxi	ductum	ad-ducere
in-dico	dixi	dictum	in-dicere
mitto	missi	missum	mittere
contemno	tempti	temptum	contemnere
divido	divisi	divisum	dividere
cedo	cessi	cessum	cedere
ex-cedo	cessi	cessum	excedere
ac-cedo	cessi	cessum	ac-cedere
re-cedo	cessi	cessum	re-cedere
relinquo	reliqui	relictum	relinquere
traho	traxi	tractum	trahere
op-primo	pressi	pressum	op-primere
sino	sivi	situm	sinere
sero	sevi	satum	serere

bilden, gestalten, vertigsten.

färben.

anzüchten.

erwerben.

grüßen, begrüßen, wöllig befragen.

zürufen, besorgen, verschaffen.

empfangen, unterrichten.

pflegen.

erwerben.

teilen.

reisen, reiten.

überreisen, einüberreiten.

fruchtbar.

zürufen.

zürufen, übrig lassen, verschaffen.

ziehen.

graben, unterrichten, besichtigen, überfallen.

lassen, zulassen.

pflanzen, pflanzen.

sub-igo	egi	actum	sub-igere
cresco	crevi	cretum	crecere
quiesco	quiesi	quietum	quiescere
pario	peperi	partum	parere
fugio	fugi	fugitum	<u>fugere</u>
ef-fugio	fugi	fugitum	<u>ef-fugere</u>
vinco	vici	victum	<u>vincere</u>
pello	peperi	pulsum	<u>pellere</u>
fugo	fugavi	fugatum	<u>fugare</u>
capio	cepi	captum	capere
suscipio	cepi	ceptum	suscipere
disco	didici	—	discere
gero	gessi	gestum	gerere
prae-cipio	cepi	ceptum	prae-cipere
ac-cipio	cepi	ceptum	accipere
facio	feci	factum	facere
proficio	feci	fectum	proficere
deficio	feci	fectum	deficere
interficio	feci	fectum	interficere

intensivieren.

neufen.

nifen, oibufen.

funsobringen, gabären, nensoben.

fliefen.

mitfliefen.

nimen Gagnar pflagen.

nimen Gagnar pflagen.

nimen Gagnar pflagen.

faffen, fangen, nfehen.

intensivieren, intensivieren, bejahren.

loosen.

tragen, fügen.

verfehen.

ausfehen, eingefangen.

hin, werfen.

Footpfitte werfen, etwas oibringen.

abfallen, ablassen, pfeifen werden, verlaufen.

löten.

afficio	feci	fectum	afficere
credo	credidi	creditum	credere
inicio	inieci	iniectum	inicere
abicio	abieci	abiectum	abicere
concutio	cussi	cussum	concutere
adspicio	spexi	spectrum	adspicere
effodio	fodi	fossum	effodere
despicio	spexi	spectrum	despicere
conspicio	spexi	spectrum	conspicere
cupio	cupisei	cupitum	cupere
rapio	rapui	raptum	rapere
reperio	repperi	reperitum	reperire
allicio	lexi	lectum	allicere
eripio	ripui	reptum	eripere
impelleo	impuli	impulsum	impellere
deligo	delexi	delectum	deligere
cerno	crevi	cretum	cernere
accido	accidi	—	accidere
peto	petivi	petitum	petere

grümpfen, wappfen (mit).

ausrotten, glänzen.

einflößen, einjagen.

wegwappfen.

wappfüßen.

erblinden.

ausgraben.

graben auf, wappfüßen

erblinden.

begreifen.

raffen, reißen, reiben, aufreißen.

finden.

erlösen.

erreißen.

erreiben, erlösen.

ausfüßen, lieben.

füßen, (Zustieg) fassen.

füß wappfen.

bitten, wapp strecken.

consulo

consului

consultum

consulere

sumo

sumpsi

sumptum

sumere

disicio

disieci

disiectum

disicere

abduco

abduxi

abductum

abducere

im Port fragen.

waschen, wässern.

außenanstrichung.

wegführen.

Galbimantia. (Herba)

Present

audēō

gandēō

fido

confido

soleō

revertor

Perfect

ausus sum

gavisus sum

sisus sum

confisus sum

solitus sum

reverti

Infinitive

audēre

gandēre

fidere

confidere

solere

reverti

in unterer mit im Laubstamm und im Grünpflanzstamm
wie in Agave bilden).

weigen.

fif foinen, rfoinen.

foinen.

erfoinen.

zflagen, zgefut fin.

zfoinen.

congruor

egredior

hortor

patior

congressus sum

egressus sum

hortatus sum

passus sum

congruere

egredi

hortari

pati

zusammenhelfen, tief machen, hängen.

besonders, = besten.

waschen.

leiden, liden.

Palbipronantia. (Arba, in m)

Principus

audēō

gandēō

fido

confido

solēō

revertor

Particula

ausus sum

gavisus sum

fisus sum

confisus sum

solitus sum

reverti

Infinitivus

audēre

gandēre

fidere

confidere

solēre

reverti

entweder wie die Farfald/Kamm oder die Gräp/mil/Kamm
wie die Tronmbia bilden).

neogen.

Fig. 101, 102, 103.

104.

105.

106, 107, 108.

109.

metior	mensus sum	metiri
orior	ortus sum	oriri
ordior	orsus sum	ordiri
experior	expertus sum	experiri
blandior	blanditus sum	blandiri
fungor	functus sum	fungi
queror	questus sum	queri
adorior	adortus sum	adoriri
labor	lapsus sum	labi
dilabor	dilapsus sum	dilabi
nascor	natus sum	nasci
nanciscor	nactus sum	nancisci
fruor	(usus sum)	frui
irascor	—	irasci
vescor	—	vesci
utor	usus sum	uti
proficiscor	profectus sum	proficisci
reminiscor	—	reminisci
obliviscor	oblitus sum	oblivisci

maffen.

forsoegjen, utspringen, til rofaben.
anfangan.

varpjen, vgroben.

pfurifeln.

til bepfaltigen mit, varriften.

blagen, til beblagen.

angriften.

gliten, firten.

grofallen.

gabben varben, utftafen.

betommen, vofalten.

gumiften, gumifft faben var.

in zorn gvarben, zimmen.

til vafjen var, varifjen.

gabbenif varfen var, gabbenifjen.

vifjen, utforfen, varpfifjen.

til vimmjen.

vorgifjen.

Ingenuntior. (Haber, in gaffiiffa)

<u>Imperf.</u>	<u>Perf.</u>	<u>Infinit.</u>
consolor	consolatus sum	consolari
admiror	admiratus sum	admirari
imitor	imitatus sum	imitari
aemulor	aemulatus sum	aemulari
glorior	gloriatus sum	gloriari
cohortor	cohortatus sum	cohortari
vereor	veritus sum	vereri
tueor	tuitus sum	tueri
miseror	miseritus sum	misereri
mereor	meritus sum	mereri
polliceor	pollicitus sum	polliceri
profiteor	professus sum	profiteri
confiteor	confessus sum	confiteri
mentior	mentitus sum	mentiri
molior	molitus sum	moliri
potior	potitus sum	potiri
sortior	sortitus sum	sortiri

Form, aber altisipfa Bestimmung haben).

höltern.

hij wainten, bainten.

waisfuen.

waisfuen.

hij wifuen.

waisfuen.

hij wifuen, hij fiefuen.

hij wifuen.

hij wifuen.

hij wifuen waisfuen.

waisfuen.

offen betommen.

betommen.

hij wifuen.

in Bewegung setzen, in Bewegung.

hij wifuen wifuen.

hij wifuen, hifuen, hifuen, hifuen.

